

УДК 621.43.057

Возможности применения термохимической рекуперации теплоты отходящих газов на автомобильном двигателе с искровым зажиганием

Сафаров Эмин Гамза-оглы, аспирант
ВолгГТУ, Россия, Волгоград

Согласно широко известным оценкам, в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием отработавшие газы уносят до 35% теплоты, выделившейся при сгорании топлива. Температур отходящих газов после выпускных клапанов достигает 800 °С, поэтому они представляют собой вторичный источник теплоты среднего потенциала. Использование их энергии для повышения эффективности установок с двигателями внутреннего сгорания представляет собой практически важную задачу.

Одним из рассматриваемых в настоящее время способов использования энергии отработавших газов ДВС является термохимическая рекуперация их теплоты в цикле двигателя. Суть термохимической рекуперации (ТХР) заключается в том, что часть теплоты отработавших газов используется в эндотермической конверсии углеводородного топлива, поступающего в двигатель, в другую разновидность топлива с более высокой теплотой сгорания [2]. Одна из возможных схем системы рекуперации теплоты в ДВС с искровым зажиганием представлена на рис. 1.

В ходе ряда относительно недавно выполненных исследований, возможность уменьшения за счёт ТХР расхода топлива была подтверждена на двигателях, работавших на бензине и природном газе (метане) [3,6-9].

Можно выделить 2 стадии термохимической рекуперации пропана в генераторе синтез-газа:

Рис.1. Схема 2-х стадийной ТХР для двигателя с искровым зажиганием

1-я стадия. Реакция парового риформинга пропана (эндотермическая) на никелевом катализаторе при 700 – 900 °С в трубчатом реакторе с подводом тепла от теплоносителя:

Далее смесь охлаждается до 350 °С.

2-я стадия. Реакция водяного сдвига (экзотермическая) на медно-цинковом катализаторе при падающем температурном профиле 350-250 °С в трубчатом реакторе с отводом тепла к теплоносителю:

Вода добавляется только на 1-ой стадии с избытком в соотношении $\text{H}_2\text{O}/\text{C}_3\text{H}_8$ = от 9 до 12.

Пропан в количестве от 1/20 до 1/10 от пропана, поступающего непосредственно в двигатель, подается только в секцию генератора синтез-газа, в которой идет 1-ая стадия

Представляет интерес исследование возможной эффективности ТХР при использовании в качестве топлива пропан-бутана. Этот вид газового топлива широко распространён в России как в силу наличия сырьевой базы для его производства, так и по причине его некоторых преимуществ перед природным газом. Пропан-бутановые композиции при температурах окружающей среды и относительно небольших давлениях находятся в капельно-жидком состоянии.

Так как реакция первой стадии идет при температуре не ниже 700 °С, то для оценки возможности применения ТХР в двигателях с искровым зажиганием, работающих на пропан-бутановых композициях, требуется знать значения температур отходящих газов на различных режимах работы двигателя.

Для определения температур отработавших газов двигателя, использующего в качестве топлива пропан-бутан, были проведены измерения этих температур на двигателе ВАЗ-11194. Датчик температуры был установлен в выпускном коллекторе двигателя в ветви второго цилиндра (рис. 2). Датчиком служила хромель-копелевая термопара.

Результаты замеров температуры отработавших газов на 8 различных режимах работы двигателя представлены в табл. 1. Как видно эта температура достаточна для проведения реакции (1) при использовании никелевого катализатора лишь на режимах работы двигателя с частотой вращения 2500 мин⁻¹ и выше и с мощностью, превышающей 50 % от мощности при полном открытии дроссельной заслонки. На остальных режимах работы ТХР можно осуществлять лишь при условии, что будет найден катализатор, который бы обеспечивал протекание реакции (1) в интервале температур с нижней границей 500 °С.

Рис. 2. Место установки термопары

Таблица 1. Результаты замеров температур ОГ

Частота вращения коленчатого вала, мин ⁻¹	Мощность, кВт	Массовый расход воздуха, кг/ч	Температура, °С
2000	12,3	71,4	620
2000	20,5	104,6	650
2500	5,1	38,3	520
2500	15,4	84,2	670
2500	25,7	123,4	720
3000	6,2	53,5	600
3000	18,5	95,8	740
3000	30,8	146	740

Литература:

1. Двигатели внутреннего сгорания. Теория поршневых и комбинированных двигателей / Под ред. Орлина А.С., Круглова М.Г. М.: Машиностроение, 1983.
2. Носач В.Г. Методы повышения эффективности использования топлива в технологических процессах // Теплофизика и теплотехника. 1967. № 7. С. 44.
3. Ипатов А.А., Каменев В.Ф., Хрипач Н.А., Лежнев Л.Ю. Разработка и исследования транспортных средств с различными типами водородных и комбинированных энергоустановок // Журн. автомоб. инженеров. 2007. № 5 (46). С. 18.
4. Экспериментальное исследование процесса сгорания бензовоздушной смеси с добавками водорода / Н. В. Корнеев, Н. М. Смоленская // Машиностроитель. – 2015. – № 6. – С. 2-7.
5. Злотин, Г.Н. Начальный очаг горения при искровом зажигании гомогенных топливовоздушных смесей в замкнутых объемах / Г.Н. Злотин, Е.А. Федянов, ВолгГТУ. – Волгоград, 2008. – 152 с.
6. Автомобильный двигатель, работающий на смесевом топливе бензин-водород / В. М. Фомин, В. Ф. Каменев, Н. А. Хрипач // АГЗК + Альтернативные топлива. – 2006. – №1. – С.72-77.
7. Разработка компактных устройств для получения синтез-газа из углеводородного топлива на борту автомобиля в целях повышения топливной экономичности и улучшения экологических характеристик автомобилей / О. Ф. Бризицкий, В. Я. Терентьев, А. П. Христолюбов и др. // Альтернативная энергетика и экология. – 2004. – № 11. – С. 17-23.
8. Перспективы использования газобаллонных автомобилей с бортовым генератором синтез-газа / Певнев Н.Г., Кириллов В.А., Бризицкий О.Ф., Бурцев В.А. // Транспорт на альтернативном топливе. 2010. № 3 (15). С. 40-45.

9. Синтез-газ – новое альтернативное топливо для транспортных двигателей / Хрипач Н. А. 11 АГЗК + Альтернативное топливо. – 2003.–№ 5. – С. 54-56.